

REICHENBACH L., 1830.- *Flora Germanica excursoria* - Leipzig.

REICHENBACH L., 1848.- *Icones florae germanicae et helveticae simul...*, 10.- Leipzig.

REYNAUD J., TISON J.-M., 1996.- Etude phytochimique de quelques échantillons de *Gagea* (*Liliaceae*).- *Bull. Soc. linn. Lyon* (à paraître).

RICHARDSON I.B.K., 1978.- *Bot. Journ. Linn. Soc.*, 76: 356.

RÖHLINGS J.-C., 1826.- Deutschlands Flora, von Merrens Franz Carl und Koch Wilhelm Daniel Joseph, 2.- Frankfurt am Main.

ROUY G., 1891.- Annotations aux *Plantae Europaeae* de M. Karl Richter.- *Bull. Soc. bot. Fr.*, 38: 132.

ROUY G., 1905.- Notes floristiques.- *Bull. Soc. bot. Fr.*, 52: 516.

ROUY G., 1913.- Flore de France, 14.- Paris.

SCHULTES A. & J., 1830.- *Systema vegetabilium*, 7.

TERRACCIANO A., 1905.- Revisione monografica delle specie di *Gagea* della flora spagnola.- Palermo.

TERRACCIANO A., 1905.- Les espèces du genre *Gagea* dans la flore de l'Afrique boréale.- *Bull. Soc. bot. Fr.*, 52.- Mémoire n°2.

TUTIN T.G. & al., 1980.- *Flora Europaea*, 5.- Cambridge.

J.-M. TISON

14 Promenade des Baldaquins
38080 L'ISLE D'ABEAU.

LE GAGEA DU PETIT LUBERON par J.-M. TISON (L'Isle d'Abeau)

Cette plante curieuse est mentionnée dans le Catalogue du Vaucluse de B. GIRERD comme membre particulier du groupe *bohemica*.

La population, qui occupe plusieurs dizaines d'hectares dans l'Ouest du Petit Luberon, sur calcaire, habite des pelouses rases ensoleillées et n'est pas spécialement rupestre. Les plantes, abondantes et régulièrement florifères, présentent les caractères suivants:

- tunique bulbaire indurée;
- feuilles radicales larges de 1 à 1,2 mm, à section elliptique allongée, glabres ou rarement velues;
- tige de 1 à 3 cm sous la première feuille, portant 1 ou 2 fleurs et très souvent de petits groupes axillaires de bulbilles;
- feuilles caulinaires, pédicelles et fleurs velus;
- fleurs 13-17 mm; tépales oblancéolés, subaigus, plans, jaune soufre clair.

Ces caractères morphologiques sont intermédiaires entre ceux de *G. saxatilis*, présent dans le Grand Luberon (très rare), mais non détecté dans le Petit, et de *G. foliosa* (*sensu* ROUY), qui lui, existe en stations semi-ombragées dans le Petit Luberon. L'intermédiaire a un fort pourcentage de pollen malformé, bien qu'ayant les deux types d'anthères (longues et courtes). Les deux parents supposés ont des anthères longues à pollen normal, avec un petit pourcentage d'avortement (moins de 30%) comme il se doit pour des plantes soumises aux intempéries hivernales.

J.P. CHABERT a détecté près de Lambesc (13) quelques exemplaires ayant les mêmes caractères que ceux du Petit Luberon, mais fleurissant très rarement. Ils vi-

vent dans une station ombragée où cohabitent cette fois *G. saxatilis* abondant et *G. foliosa* peu abondant et peu florifère.

Le profil biochimique (polyphénols) de la plante du Petit Luberon a été effectué par J. REYNAUD de la Faculté de Pharmacie de Lyon; il est exactement intermédiaire entre ceux de *G. foliosa* de la même station et de *G. saxatilis* d'Alleins (13).

On peut conclure que le *Gagea* du Petit Luberon est un hybride entre *G. saxatilis* et *G. foliosa*. Hybride stérile, donc probablement non fixé au sens génétique du terme (la confirmation de ce point demanderait une étude caryologique). Cela n'a d'ailleurs qu'une importance théorique, car tous ces *Gagea*, hybrides ou non, se multiplient essentiellement par des bulbilles.

Nous ne nommerons pas cette plante pour le moment, car le nom d'un de ses parents, *G. foliosa*, est déjà sujet à caution: l'identité de ce taxon avec son homonyme centro-méditerranéen est fort peu probable. Une révision sérieuse de ce groupe devra être envisagée.

Bibliographie

GIRERD B., 1991.- La Flore du département de Vaucluse, nouvel inventaire.- Avignon.

REYNAUD J., TISON J.-M., 1996.- Etude phytochimique de quelques échantillons de *Gagea* (*Liliaceae*).- *Bull. Soc. Linn. Lyon* (à paraître)

J.-M. TISON

14, Promenade des Baldaquins
38080 L'ISLE D'ABEAU

SIGNALISATIONS FLORISTIQUES par R. SOCA (Saint-Martin-de-Londres)

Voici quelques signalisations floristiques pour donner de l'espoir, s'il en est besoin, aux arpenteurs en tous sens de la nature et faire transparaître les joies que celle-ci nous procure.

Mots-clés: *Orchidaceae*; *Ophrys*, *Serapias*; *Epipactis*, *Rutaceae*; *Dictamnus*; Occitanie.

1. *Ophrys bombyliflora* Link - La seule station actuellement connue pour l'Hérault, découverte le 1^{er} mai 1986 sur la commune de Montbazin, altitude 50 m. Une douzaine de plantes fleurissent chaque année. Voici quelques indications bibliographiques au sujet de cet *Ophrys*. La dernière phrase d'un article (auteur anonyme) relatant une excursion botanique effectuée à Clapiers le 1^{er} mai 1921 in: *Ann. Soc. Hort. Hist. nat. Hé-*

rault, 52, sér. 2 (3): 103-104; 1921: «à noter la découverte d'une nouvelle station de l'*Ophrys bombyliflora*, orchidée très rare dans l'Hérault».

Dans l'herbier J. RODIE (Herbier MPU) se trouve une planche contenant cinq plantes avec leurs tubercules, fleurs et fruits mûrs. L'étiquette indique: «Bois entre Castelnau-le-Lez et Clapiers, 7 mai 1921».

Dr. D. JARRY (communication orale): «je l'ai cherchée en vain dans le bois de Clapiers.»

Aucune autre citation de cet *Ophrys* n'a été retrouvée dans la littérature quant à sa présence naturelle dans l'Hérault, si ce n'est une addition manuscrite de Ch. FLAHAULT dans l'une de ses flores: «Sur la route de Sète à Montpellier, Fernand Denis».

G. KUHNHOLTZ-LORDAT & G. BLANCHET: in Flore des environs immédiats de Montpellier. 2 Les végétaux vasculaires et leurs parasites cryptogames. Ed Lechevalier, Paris 1948, p. 262: «Denis a vraisemblablement introduit dans la région de Sète, Balaruc, Issanka *O. bombyliflora*».

En France la plante est actuellement connue de l'Aude, du Var et des Alpes-Maritimes.

2. *Ophrys vasconica* (O. et E. Danesch) Delforge. - Une deuxième station pour l'Aude découverte le 7 mai 1993 grâce à Jacques SAMUEL. Plus de 4000 plantes étaient en fleurs sur un plateau à 455 m d'altitude sur la commune d'Alet-les-Bains. Ainsi qu'une troisième station pour l'Aude sur les pentes nord du Pic de Bugarach, découverte grâce à Jean-Marc LEWIN, celle-ci, hélas, pâturée très intensivement. Les autres stations de cette plante connues dans l'Aude, le Gers et la Haute-Garonne ne comptent jamais plus de 100 à 200 plantes. Cette espèce existe aussi dans le Tarn, le Lot-et-Garonne et la Charente-Maritime d'où nous ne la connaissons pas. Elle ne doit pas être confondue avec *Ophrys fusca minima* Balayer (? = *Ophrys sulcata* Devillers) avec qui elle vit en sympatrie. La station d'Alet-les-Bains nous a permis de mieux connaître la variabilité de cette espèce.

3. *Serapias parviflora* Parlatore - Seule station connue pour l'Aude et le Languedoc, découverte en compagnie de François JACQUET le 13 mai 1995 au Nord de Carcassonne sur la commune de Moussoulens, altitude 186 m. Nous avons trouvé plus d'une vingtaine de plantes en fleurs ainsi que quelques rosettes de *Serapias parviflora* au milieu d'une station de *Serapias vomeracea* malgré un printemps 1995 très sec et donc peu bénéfique aux *Serapias*. Dans le «JACQUET»: Une répartition des orchidées de France, 3ème éd. de 1995, sa présence est attestée pour le Sud (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône) et l'Ouest (Charente-Maritime, Vendée, Côtes d'Armor, Finistère et Morbihan).

4. *Serapias nurrica* Corrias. - Nous nous bornons ici à citer quelques stations nouvelles pour la littérature qui permettront de mieux connaître cette orchidée, autant en Corse qu'en Sardaigne.

Corse:

- 24 avril 1994; Boca de l'Oru en direction de Pico-vaggia, pelouse bord de mer. Suartone, le long de la N.198, 4 stations;

- 5 mai 1994; au Nord de la D.60 entre Bonifacio et l'Ermitage de la Trinité, alt. 120 m;

- 6 mai 1994; entre Pont de Ventilègne et i Frasselli, Pinitella, alt. 40 à 60 m.

Sardaigne:

- 16 avril 1989; à la sortie de Fluminimaggiore en bordure de ruisseau. Tous les auteurs maintiennent que cette *Serapias* n'existe que dans le Nord de la Sardaigne; or, la première fois que nous l'avons rencontrée, c'était bien au Sud de l'île.

- 4 mai 1994; Arzachena, Coddu Vecchiu, à proximité du dolmen.

5. *Epipactis phyllantes* G.E. Smith - Faisant une course pour voir *Teucrium aristatum*, après avoir hélas constaté l'envahissement de la station à *Liparis loeselii* et *Dactylorhiza occitanica* de Raphèle-les-Arles, nous avons découvert un seul pied d'*Epipactis phyllantes* le 6 juillet 1995, en compagnie de P. RABAUTE, entre Raphèle-les-Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) à 7 m d'altitude. Cette plante n'était connue que

de trois départements: Charente, Charente-Maritime, Vendée.

6. *Dictamnus albus* L. - Découvert le 22 mai 1995, plus de 300 plantes en fleurs à 165 m d'altitude aux confins des communes de Puéchabon, La Boissière et Argeliers (Hérault). Au milieu de vastes étendues couvertes de *Quercus ilex* une poche de 1000 mètres carrés de *Quercus humilis* abrite cette station où l'on trouve également: *Dorycnium hirsutum*, *Dorycnium pentaphyllum*, *Geranium sanguineum*, *Iris spuria maritima*, *Lathyrus latifolius*, *Ligustrum vulgare*, *Lotus delortii*, *Prunella laciniata*, *Tanacetum corymbosum pourretii*, *Teucrium montanum*, *Trifolium ochroleucon*, *Vincetoxicum nigrum*.

A la suite de cette découverte nous avons voulu en savoir plus sur la répartition de cette rutacée. Nous avons donc à cet effet consulté quelques flores ainsi que l'herbier de Montpellier (MPU).

ALBERT A. & JAHANDIEZ E., 1908.- Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement dans le département du Var; page 100: «L'Estérel, près des mines de la Madeleine, à l'Ouest des Adrets (J. Heilmann in Burnat). Aiguines, colline qui termine au Sud le Petit Plan de Canjuès; Ampus, à Barjeaude; Châteaudouble, bois des Blaques (Albert).»

BONNIER G.- Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique, tome 1; page 108: (France: Vosges, Bourgogne, Savoie, Dauphiné, Alpes-Maritimes, Provence, Languedoc (très rare dans l'Hérault), Pyrénées-Orientales, Alsace: çà et là».

BOUCHARD J., 1971.- Flora Catalana.- Cité pour la dition (Catalogne française).

BRAUN-BLANQUET J., 1967.- 3ème contribution à la Flore de Montpellier.- Comm. S.I.G.M.A. n°173; page 7: «Le Cros près du Caylar».

CHAS E., 1944.- Atlas de la Flore des Hautes-Alpes: «Serrois (Trescléous, St-Genis), Embrunais (St.-Clément), Guillestrais (St-Crépin, Champeilla, La Roche de Rame, L'Argentière-la-Bessée), Briançonnais (Les Vigneaux, Vallouise)».

COMPANYO L., 1864.- Histoire naturelle du département des Pyrénées-Orientales. Tome 2; page 156: «Habite le vallon de Sainte-Catherine près Baixas; Cases-de-Pène et jusqu'à Saint-Antoine-de-Galamus; les environs de Villefranche et la Trencada d'Ambulla.»

COSTE H., 1937.- Flore descriptive et illustrée de la France, éd. 2, tome 1; page 270: «coteaux calcaires de l'Est et du Midi, de l'Alsace aux Alpes-Maritimes et aux Pyrénées-Orientales.»

De POUZOLS, 1857.- Flore du département du Gard, tome 1; pages 189-190: «les bois de Nîmes, à Roque-Courbe, à la Beaume, au Pont du Gard, à Coucol, près de Bagnols, à Boussargues.»

FOQUET D. & ROMAIN J., 1985.- Fleurs de Provence et des Alpes du Sud; page 110: «çà et là dans les bois montagnards jusqu'à 1300 m.»

FOURNIER P., 1946.- Les quatre Flores de la France. éd. 2; pages 630-631: «Alsace, Bourgogne, Savoie, Dauphiné, Provence, Languedoc, Pyrénées-Orientales.»

GAUTIER G. & MARTY L., 1912.- Catalogue de la Flore des Corbières; page 61: «Narbonne: Pech de l'Agnel, garrigue de Monplaisir; Esquino d'Aze, près Sournia.»

GIRERD B., 1991.- La flore du département de Vaucluse; pages 237-238: «Observée à Sérignan, Uchaux et Bollène d'une part, dans le petit Luberon (Maubec, Bonnieux, Lacoste) d'autre part. Et légèrement en dehors de

notre limite départementale à Simiane (en deux stations ne figurant pas dans le Catalogue des Alpes-de-Haute-Provence de Laurent).»

GRENIER & GODRON, 1848.- Flore de France, tome 1; page 329: «Collines calcaires de l'Alsace, de la Côte d'Or, du Dauphiné, Nîmes, Narbonne.»

GUENDE G., 1993.- Flore du Lubéron; page 9: «Chênaies blanches du Lubéron.»

GUINOCHET M. & VILMORIN, R. de, 1975.- Flore de France, tome 2; page 369: «Dans l'Est, le Midi, jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Centre et Sud de l'Europe.»

HARANT H. & JARY D., 1967.- Guide du naturaliste dans le Midi de la France; tome 2; page 325: «Montagne du Lubéron près de St Estève.»

ISSLER, LOYSSON, WALTER, 1982.- Flore d'Alsace, 2e éd.; page 243: «Dans la plaine entre Mulhouse et Neuf-Brisach. Collines prévosgiennes: Ossenbach, Rouffach, Bergheim, Thann, Staufen, Les Trois Epis, etc.»

LORET H. & BARRANDON A., 1888.- Flore de Montpellier, 2e éd.; page 100: «Le Larzac à La Vaquerie.»

MAUGERET A., 1862.- Rapport de M. Alexandre Maugeret sur l'herborisation dirigée par lui, le 7 juin, à Fonfroide.- *Bull. Soc. bot. Fr.*, 9: 613-623; cité page 614.

MOLINIER R., 1981.- Catalogue des plantes vasculaires des Bouches-du-Rhône; page 230: onze stations des Bouches-du-Rhône et deux du Var: «Ste-Victoire (Vallon des Masques), Pourrières-Rians (Vallon de la Palière, S. du Puits de Rians), entre Roquefavour et le Réaltor, Beaulieu, Rognes (Vallon du Dragon) Chaîne des Costes (Vallon du Castellat), entre Charleval et Cazan (E. du Vallon du Couo de Peyrou), entre St-Rémy et Eyguières, au N. d'Aureille, Eygalières (Vallon de l'Oule). Esparron, St-Martin.»

PERRIER DE LA BATHIE E., 1918.- Catalogue raisonné des plantes vasculaires de Savoie: «Moutiers, Salins, St-Jean-de-Maurienne.»

PLANCHON J.E., 1862.- Rapport de M. J.E. Planchon sur l'herborisation faite le 8 juin au Pech de l'Agnèle, et dirigée par M. Maugeret.- *Bull. Soc. bot. Fr.*, 9: 620-623; cité page 621.

POINSOT H., 1972.- Flore de Bourgogne; page 218: «Bois clairs sur coteaux calcaires: Val Suzon (CO) où l'on ne trouve que la forme à fl. roses alors que l'espèce type est à fl. blanches.»

SALABERT J. & GASTESOLEIL J., 1991.- Contribution à l'inventaire de la flore de l'Hérault.- *Le Monde des Plantes*, 442: 16-18; page 17: «Magnifique station de plusieurs centaines de pieds dans la forêt domaniale de Parlatges, au dessus de la maison forestière de Larcho. Quelques très rares pieds dans la forêt domaniale de l'Escandorgue.»

C.C. TOWNSEND in TUTIN T.G. et al., 1968.- *Flora Europaea*, tome 2; page 229: «Sud et Centre-Sud Europe.»

Voici parmi de nombreux relevés dans l'Herbier Général du MPU ceux dont les étiquettes bien lisibles et suffisamment compréhensives indiquent des stations françaises:

Haut-Rhin: Ruffach; près de Mulhouse

Vosges: Vallée de Munster

Côte-d'Or: Val Suzon

Isère: Vif

Puy-de-Dôme: Royat (proviendrait de culture?)

Hautes-Alpes près de Vallouise

Aude: Pech de l'Agnèle près de Narbonne

Pyrénées-Orientales: Montalba de Latour

Pyrénées-Orientales: près de Sournia

Hérault: Le Caylar, La Vaquerie

Gard: près de Nîmes; Pont du Gard

Alpes-Maritimes: Vallée de la Vésubie.

Indications personnelles de Christian BERNARD:

* A la Vaquerie: pentes rocailleuses tout près du Village (station dans Loret)

* Forêt de Parlatges (rebord sud du Larzac)! connue aussi de SALABERT

* Chaos dolomitique du Cros, vu très dispersé en deux points! (station dans Loret)

Indications personnelles de Jean LATY: «Bois de Lens au Nord-Ouest de Nîmes, en deux endroits (stations découvertes par Saturnin GARIMONT)», et de M. JANTET (Conservateur du Muséum de Nîmes): «champ de tir, commune de Nîmes».

Indications personnelles de Roger ENGEL: «de grandes quantités au Nord de Mulhouse, monte jusqu'à Selestat.»

Dictamnus albus n'est pas cité dans les flores suivantes:

BOUCHARD J., 1977 (3e éd.).- Flore pratique de la Corse
CHASSAGNE M., 1956.- Inventaire analytique de la Flore d'Auvergne et contrées limitrophes des départements voisins.

GAMISANS J., 1985.- Catalogue des plantes vasculaires de la Corse.

GAUTIER G., 1897.- Catalogue raisonné de la flore des Pyrénées-Orientales.

GUERBY L., 1991.- Catalogue des plantes vasculaires d'Ariège.

NETIEN G., 1993.- Flore Lyonnaise.

NOULET J.-B., 1837.- Flore du Bassin sous-pyrénéen

NOULET J.-B., 1884.- Flore analytique de Toulouse et de ses environs.

GAUTIER G., 1888.- ne le cite pas in: Rapport de M. Gautier sur l'herborisation faite par la Société, le 9 juin, au Pech de l'Agnèle.- *Bull. Soc. bot. Fr.*, 35: LXXVI-LXXIX.

TERRE J. (emend. BERNARD C. & FABRE G.), 1975.- Catalogue des plantes de l'Aveyron.

Remerciements à Georges BOSCH (Toulouse), Pierre COULOT (Annemasse), Roger ENGEL (Saverne), Alain GEVAUDAN (Lyon), François JACQUET (94 Ormesson), Jean-Marc LEWIN (66 Reynès), Philippe RABAUTE (Montpellier), Gil SCAPPATICCI (Lyon)

Romieg SOCA

7 rota de las Cevennas

34380 SAINT-MARTIN-De-LONDRES.

La Conférence *Planta Europa* qui s'est tenue à Hyères début septembre 1995 a réuni 230 participants de 32 pays. Les résolutions issues de ces travaux portent sur dix points principaux: 1. Création d'un «Réseau *Planta Europa*». 2. Tâches qui incombent au réseau *Planta Europa*; 3. Banque de données sur la flore sauvage; 4. Bilan comparatif sur les législations nationales de protection de la flore; 5. Mise en œuvre du réseau «Natura 2000»; 6. Mise en œuvre de convention de Berne; 7. Contrôle d'introduction d'espèces végétales exotiques; 8. Politique d'utilisation des terres; 9. Gestion de l'habitat et des espèces; 10. Commerce des plantes. Les Actes seront disponibles fin février. Commande à adresser à Lyne FRANKLAND, *Planta Europa Proceedings - Plantlife - The Natural History Museum - Cromwell Road LONDON SW7 5BD - UK*, accompagnée d'un chèque d'un montant de £ 18 (dix-huit livres britanniques)